

**O‘ZBEKISTON SHARQIDA TARQALGAN (DIPTERA) TURKUMINING
MUSCIDAE VA CALLIPHORIDAE OILALARI VAKILLARINING TUR
TARKIBI VA BIOLOGIYASI
SPECIES COMPOSITION AND BIOLOGY OF MUSCIDAE AND
CALLIPHORIDAE (DIPTERA) DISTRIBUTED IN EASTERN UZBEKISTAN**

Xusanov Alijon Karimovich

Andijon davlat universiteti Biologiy kafedrasi mudiri Biologiya fanlari
doktori, Professor

a_khusanov75@adu.uz

Abdulazizov Asilbek Akramjon o‘g‘li

Andijon davlat tibbiyot institute Tibbiy biologiya va gistologiya Kafedrasi
o‘qituvchisi

abdulazizovasilbek1998@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis O‘zbekistonning sharqiy hududlarida uchraydigan Diptera turkumining Muscidae va Calliphoridae oilalariga mansub turlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda ushbu oilalarning ekologik xususiyatlari, rivojlanish bosqichlari, biologik moslashuvlari, hududiy tarqalishi va antropogen omillarga javob reaksiyalari ilmiy manbalar asosida batafsil tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Diptera, Muscidae, Calliphoridae, biologiya, tur tarkibi, Farg‘ona.

Аннотация: Данный тезис посвящён изучению представителей отряда Diptera, относящихся к семействам Muscidae и Calliphoridae, распространённых на востоке Узбекистана. В работе подробно рассматриваются их экологические особенности, биология развития, адаптационные механизмы, региональное распространение и влияние антропогенных факторов.

Ключевые слова. Diptera, Muscidae, Calliphoridae, биология, видовой состав, Фергана.

Abstract: This thesis focuses on Diptera species belonging to the families Muscidae and Calliphoridae distributed in eastern Uzbekistan. The study provides an

in-depth analysis of their ecological traits, developmental biology, adaptive mechanisms, regional distribution, and responses to anthropogenic factors based on scientific literature.

Keywords. Diptera, Muscidae, Calliphoridae, biology, species diversity, Fergana Valley.

KIRISH

Diptera — ikki qanotlilar turkumi — butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan, biologik xilma-xilligi yuqori bo‘lgan hasharotlar guruhidir. Ularning umumiy xususiyatlariga bitta juft haqiqiy qanot, orqa qanotlarining gurzisimon jizzilagich o‘simtalarga aylangan bo‘lishi va yuqori darajada ixtisoslashgan og‘iz apparati kiradi. O‘zbekistonning sharqiy qismida, xususan Farg‘ona vodiysi hududida inson faoliyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan Diptera turlari ko‘p uchraydi. Shulardan Muscidae va Calliphoridae oilalari gigiyenik, veterinariya, ekologik va biologik ahamiyatga ega guruhlar sifatida alohida o‘rin tutadi.

Mazkur oilalar vakillari chorvachilik hududlarida populyatsiya zichligi yuqori bo‘lib, ularning rivojlanishi iqlim omillari, antropogen ta‘sir va organik substratlar mavjudligiga bevosita bog‘liq. So‘nggi yillarda ushbu guruhlarining ekologik moslashuvlari, yashash joylarini tanlashi hamda kasallik qo‘zg‘atuvchilarini tashishdagi roli bo‘yicha izlanishlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Diptera vakillarining biologik xususiyatlarini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ularning zararini kamaytirish bo‘yicha samarali kurash choralarini ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Muscidae oilasi O‘zbekistonda eng keng tarqalgan pashsha oilalaridan biri bo‘lib, bu oilaning uy pashshasi (*Musca domestica*), yaylov pashshasi (*Stomoxys calcitrans*), musca autumnalis kabi turlar aniqlangan. Biologik xususiyatlari: Rivojlanishi to‘liq metamorfoz orqali kechadi: tuxum → lichinka → g‘umbak → imago. Lichinkalar organik moddalarga boy substratlarda — go‘ng, ozuqa chiqindilari, axlatlarda o‘sadi. Imago bosqichi ekologik sharoitga juda moslashgan bo‘lib, yuqori harorat va namlikda faol ko‘payadi. Ko‘pchilik turlari kasallik qo‘zg‘atuvchilarning mexanik tashuvchisi hisoblanadi.

Muscidae oilasining ko‘p tarqalgan turlaridan biri — Uy pashshasi (*Musca domestica*) ekologik jihatdan aholi turadigan joy bilan bog‘liq. Aholi turar joylari, tamorqadagi binolarda,

molxonalarda yashaydi. Pashshalar kir o‘ralarga, axlatxonalarga, hojatxonalarga uchib boradi, bu yerda iflos va chirib yotgan organik modda qoldiqlariga qo‘nib, gavdasi, oyoqlari va og‘iz apparatiga bakteriyalar, parazit chuvalchaglarning tuxumlarini va parazit sodda hayvonlarning sistasini yuqtirib oladi, so‘ng aholi yashaydigan xonadonlarga kirib ovqatga, idish-tovoqqa o‘tiradi va turli xil yuqumli kasalliklarni tarqatadi.

Uy pashshalari, ayniqsa, oshqazon-ichak kasalligini, ich terlama, ichburug‘ kasalliklarini tarqatishda katta ro‘l o‘ynaydi. Pashsha sil kasalini, kuydirgi, vabo kasalliklarini ham tarqatishga shubha yo‘q. Bundan tashqari, pashshalar gelmintlar tuxumini, odamda parazitlik qiladigan sodda hayvonlarni sistalarini tashib yuradi. Demak, uy pashshasi (*Musca domestica*) bir qancha yuqumli kasalliklarning chaqiruvchilarini mexanik usulda tarqatadi.

Calliphoridae oilasi: Tur tarkibi va biologiyasi

Calliphoridae — ko‘k va yashil metaldek rangli pashshalar oilasi — Farg‘ona vodiysida nisbatan kam, ammo ekologik va tibbiy ahamiyatga ega turlar bilan ifodalanadi. Asosiy turlari: *Lucilia sericata*, *Chrysomya albiceps*, *Calliphora vicina*. Biologik xususiyatlari: Lichinkalar asosan chirigan to‘qimalar, hayvon jasadlari, organik moddalarda rivojlanadi. Ko‘pchilik turlari nekrofag bo‘lib, tibbiy sud ekspertizasida o‘lim vaqtini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi. Yuqori haroratda juda tez rivojlanadi, hayot sikli iqlim o‘zgarishlariga sezgir.

Ko‘k go‘ng pashsha (*Calliphora vicina*) — *Calliphora vicina* go‘shxo‘r pashshalar qatoriga kirib, asosan chirigan organik moddalar, go‘sh bo‘laklari va hayvon jasadlarida rivojlanadi. Urg‘ochi pashsha tuxumlarini ko‘pincha chiriyotgan to‘qimalar yoki yarador hayvonlarning ochiq jarohatlariga qo‘yadi. Tuxumdan lichinka 12–24 soatda chiqib, 3 bosqichdan iborat rivojlanish davrini o‘tadi va faol ravishda chirigan to‘qimalar bilan oziqlanadi. Lichinka davri odatda 4–7 kun davom etadi, so‘ngra quruq joyda qurtchaga aylanib, 10–14 kun ichida imago chiqadi. Katta pashshalari past haroratga chidamli bo‘lib, kuz–qish mavsumlarida ham uchrashi mumkin. Ular ekologik jihatdan saprofag bo‘lib, organik moddalarning parchalanish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Hududiy tarqalishi va ekologik omillar

Farg‘ona vodiysining issiq kontinental iqlimi, chorvachilik xo‘jaliklarining zichligi va antropogen manbalarining ko‘pligi Muscidae va Calliphoridae turlarining uchrash chastotasini

oshiradi. Ayniqsa Muscidae turlari odam yashash joylari va chorvachilik hududlarida ko‘proq qayd etiladi.

Diagramma-1 muscidae va calliphoridae oilalarining hududiy uchrash soni

XULOSA

Yuqoridagi ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning sharqiy hududlarida Muscidae va Calliphoridae oilalarining tur tarkibi xilma-xil bo‘lib, ularning ekologik moslashuvchanligi va antropogen muhitga tez javob qaytarish qobiliyati yuqoridir. Diptera vakillarining biologik va ekologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish nafaqat nazariy entomologiya fanining rivojiga, balki tibbiyot, veterinariya, ekologiya va sanitariya sohalarida amaliy ahamiyatga ega yechimlar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Natijada, mazkur tadqiqot Muscidae va Calliphoridae oilalarining Farg‘ona vodiysi sharoitidagi tarqalishi, biologiyasi, ekologik xususiyatlari va antropogen ta’sirlarga moslashuvi haqidagi mavjud ilmiy bilimlarni boyitadi hamda kelgusidagi ilmiy-amaliy izlanishlar uchun metodik asos yaratadi. Tadqiqot natijalari ushbu guruh hasharotlariga qarshi kurash choralarini takomillashtirish, populyatsiya monitoringini yo‘lga qo‘yish, shuningdek ekologik xavfsizlikni ta’minlashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoliqov.P.X, Qurbonov.A.Q, Daminov.A.O, Tarinova.M.V Tibbiy biologiya va Genetika Toshkent-2019 568-bet

2. Xamrayev A. Sh, Azimov J. A., Kuchkarova L. S., Daminova D. B., Hasharotlar ekologiyasi “Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijidiy uyi” Toshkent 2014-y 384 bet

3. Насекомые и клещи дальнего востока Лелинград издательство “Наука” 1987-г 310 стр

4. Соос.А, Папп.Л Каталог палеарктических двукрылых “Академия киудо” Будапешт 1986-г 276 стр

5. Triplehorn, C. A., & Johnson, N. F. Borror and Delon’s Introduction to the study of Insects.-Belmont, California: Cengage learning, 2005-y 864 p.

6. Nayar, K. K., Ananthkrishnan, T. N. and David, B. V. General and applied Entomology, Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1976-y 589p.

www.Gbif.org

www.Ziyonet.uz